

Aprel, 2025-Yil

TA'LIMiy O'YINLAR VOSITASIDA O'QUVCHILARDA KREATIVLIK
QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

Abdiyeva Dilaferuz

Buxoro davlat pedagogika institute Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti
1-bosqich talabasi.

Kasimov Fayzullo Muhammedovich

Ilmiy rahbar.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15315773>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'limiy o'yinlar vositasida o'quvchilarda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning ahamiyati va usullari ko'rib chiqilgan. Maqolada ta'limiy o'yinlarining samarali qo'llanilishi orqali o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Mustaqil fikrlash, jamoaviy ish, mantiqiy fikrlash, ijodiy yondashuv, kahoot, prodigy, viktorinalar yaratish, qiziqarli o'yinlar.

Аннотация. В данной статье рассмотрены значение и методы развития креативных способностей учащихся посредством образовательных игр. Анализируются пути развития творческих способностей учащихся через эффективное использование учебных игр.

Ключевые слова: самостоятельное мышление, командная работа, логическое, мышление, творческий подход, kahoot, prodigy, создание викторин, увлекательные игры.

Abstract. This article examines the importance and methods of developing students' creativity through educational games. The article analyzes ways to develop students' creative abilities through the effective use of educational games.

Keywords: Independent thinking, teamwork, logical thinking, creative approach, kahoot, prodigy, creating quizzes, fun games.

Ta'limiy o'yinlar vositasida o'quvchilarda kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish – bu pedagogik jarayonning muhim jihatidir.

Matematika nafaqat raqamlar bilan ishlash balki, mantiqiy va kreativlik tafakkurni rivojlantirishning muhim vositalaridan biridir. Ta'limiy o'yinlar esa bolalarning fanlarga bo'lgan qiziqishini oshirish, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali usullardan biri hisoblanadi.

Matematikadan ta'limiy o'yinlar o'quvchilarga matematik tushunchlarni yanada

Aprel, 2025-Yil

chuqurroq o'zlashtirishga va egallangan bilim, malaka va ko'nikmalarni turli hayotiy vaziyatlarda qo'llashga yordam beradi. Ushbu maqolada ta'limiy o'yinlar yordamida o'quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish usullari ko'rib chiqiladi.

O'yinlar orqali kreativlikni rivojlantirishda muhim jihat shundaki, o'quvchilarni faqat o'yin orqali emas, balki o'yin jarayonida o'rganganlarini haqiqiy hayotda ham qo'llashga undash zarur.

Matematik o'yinlar quyidagi yo'nalishlarda o'quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishga yordam beradi.

1. Muammolarni turli usullar bilan yechish: O'yinlar turli xil yechimlarni sinab ko'rish imkoniyatini yaratadi.

Misol 1: 3ta ketma-ket sonning yig'indisi 60 ga teng. Ularning eng kichigini toping?

YECHISH: Noma'lum sonni n deb olsak, undan keyin ketma-ket kelgan sonlar $n+1, n+2$ bo'ladi. Shunda noma'lum sonni topish uchun barcha noma'lumlarni qo'shib chiqamiz. Ya'ni: $n+n+1+n+2=60$; $3n+3=60$; $n+1=20$; $n=19$ bo'ladi. Shunda javob: 19, 20, 21 bo'ladi. Eng kichik son 19 bo'ladi.

Misolni shartga ko'ra tekshirib ko'rsak; $19+20+21=60$. Demak javobimiz to'g'ri bo'ladi.

2. Mantiqiy fikrlash va algoritmik yondashuv: O'yinlar davomida qoidalarga rioya qilish va strategiya ishlab chiqish talab qilinadi.

O'quvchilarga turli jumboqlar berish orqali ularning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish mumkin.

Misol 2: Sonlar ketma-ketligida 2, 6, 12, 20, 30... Keyingi sonni toping.

YECHISH: Sonlar qatorini tahlil qilib chiqsak, har bir navbatdan ketma-ket keluvchi 2ta natural son ko'paytmasi shaklida ifodalanadi. Ya'ni har bir son ketma-ketlikda $n(n+1)$ formulasi bo'yicha keladi: $1 \times 2=2$, $2 \times 3=6$, $3 \times 4=12$, $4 \times 5=20$, $5 \times 6=30$, demak keyin son $6 \times 7=42$ bo'ladi. Demak javob; 42 bo'ladi.

3. Jamoaviy ish va ijodiy yondashuv: Ba'zi o'yinlar guruh bo'lib ishlashni talab qiladi, bu esa o'zaro muloqotni va ijodkorlikni rivojlantiradi. Masalan:

"Matematika jumlasini tuzish" o'yini. Bu o'yinda o'quvchilar matematik ifodalarni (masalan, tenglama yoki formulalar) ni tuzishadi. O'quvchilarga kartochkalar tarqatiladi. Kartochkalarda turli matematik belgi bo'ladi (raqamlar, amallar, tenglamalar). O'quvchilar bu kartochkalarni yig'ib ulardan mantiqiy va to'g'ri ifoda yaratishga harakat qilishadi. Eng tez va to'g'ri jumlaning tuzgan guruh g'olib bo'ladi. Shu orqali o'quvchilarda jamoaviy ish va ijodiy yondashuvlarni shakllantirish mumkin.

Aprel, 2025-Yil

Masala: Bir kuni 3ta do'st – Ali, Bahrom, va Zebo – parkda o'ynayotgan edi. Ular bir-biriga turli xil mevalar berishdi. Ali bir dona olma berdi, Bahrom esa ikkita o'rik berdi. Zebo esa ularning har biriga bir dona tarvuz berdi.

SAVOL: Kim qancha meva oldi?

JAVOB: Ali 1 dona olma va 1tarvuz oldi. Bahrom 2 dona o'rik va 1 dona tarvuz oldi. Zebo 1 dona tarvuz oldi.

Bu masala boshlang'ich sinf o'quvchilarga mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

4.Hayotiy muammolarni yechish qobiliyati: O'yinlar orqali matematik bilimlarni kundalik hayotda qanday qo'llash mumkinligini tushunish osonlashadi.

Misol 3: Jamoada 5 kishi bor. Ularning har biri boshqalar bilan bittadan qo'l berib ko'rishdi. Jami necha marta qo'l berib ko'rishish sodir bo'ldi? YECHISH: Jamoada jami 5 kishi bo'lsa, ularning biri o'zidan tashqari 4 kishi bilan qo'l berib ko'rishadi. Ikkinchi kishi esa 3 kishi bilan salomlashadi. 3-kishi 2 kishi bilan salomlashadi. 4-kishi esa 1 kishi bilan salomlashadi. Demak jami salomlashishlar soni $4+3+2+1=10$ ga teng bo'ladi.

Zamonaviy texnologiyalar yordamida yaratilgan o'yinlar o'quvchilarning matematik bilimlarini mustahkamlashda katta ahamiyatga ega. Masalan: Kahoot- matematika bo'yicha viktorinalar yaratish va javoblarni tanlash. Ushbu platforma orqali o'qituvchi birinchi navbatda ro'yxatdan o'tib har bir mavzu uchun alohida testlar bankini yaratishi mumkin. Shunda o'quvchilar ham platformadan ro'yxatdan o'tib o'qituvchi tomonidan tuzilgan testlarga qiziqarli ravishda javob topishadi. Albatta, bu kompyuter yoki telefon orqali o'ynaladigan zamonaviy o'yin. Bunda sodda ko'rinishdagi topshiriqlar bajariladi.

Prodigy-o'quvchilar uchun qiziqarli matematik sarguzasht o'yini.

Bu platformada ham o'quvchilar ro'yxatdan o'tib, matematik misol va masalalarni qiziqarli tarzda yechishlari mumkin. Yana ijobiy tomoni shundaki, bu platforma tushunarli va oson. Bu platforma foydalanuvchiga o'z ehtiyojlariga moslab tizimni sozlash imkoniyatini beradi. Agar kerak bo'lsa, foydalanuvchilar Python kodini o'zgartirib o'z xohishiga ko'ra tizimni yanada kengaytirishlari mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish joizki ta'limiy o'yinlar o'quvchilarda kreativlikni rivojlantirishda samarali vosita sifatida ishlatilishi mumkin. Ular o'quvchilarni muammolarni yechishda innovatsion yondashuvlarni izlashga, yangi g'oyalar yaratishga va mustaqil fikrlashga undaydi. O'yinlar interaktiv va motivatsion muhit yaratadi, bu esa o'quvchilarning o'quv jarayonida faol ishtirok etishiga yordam beradi.

Aprel, 2025-Yil

Shuningdek, ta'limiy o'yinlar orqali o'quvchilarning kommunikativlik, analitik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlari ham rivojlanadi. Bu jarayon orqali nafaqat bilim olishadi, balki hayotda qo'llaniladigan amaliy ko'nikmalarni ham shakllantiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kasimov, F. M., & Go'zalxon, A. (2023, September). BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKANI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUV. In The Role of Sciences in the Formation of Unusual Thinking Skills in Young Students: International Scientific-Practical Conference (Czech). (pp. 58-61).
2. Kasimov, F. M., & Go'zalxon, A. (2023, March). DARS JARAYONIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI. In E Conference Zone (pp. 74-80).
3. Qosimov, M. F., & Kasimov, F. F. (2021). Methods of teaching to solve non-standard problems. Middle European Scientific Bulletin, 11.
4. Davronov, A. (2022, March). YOSH AVLOD TA'LIMIDA O'YIN TEXNOLOGIYALARI VA ULARNING SAMARADORLIGI. Farg'ona Davlat Universiteti nashriyoti.
5. Pardaev, A. (2020). PEDDAGOGIK O'YINLAR VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH. Toshkent pedagogika institute. – Pedagogik o'yinlar va ularning kreativlikni rivojlantirishdagi o'rni.
6. Kasimov, F. F. O. G. L. (2021). MASALANI MUHOKAMA QILIB YECHISH ORQALI O'QUVCHILARDA XULOSA CHIQRISH KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH. Scientific progress, 2(7), 1038-1047.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH